

FARG'ONA VILOYATIDAGI MADANIY MEROS OBYEKTI SARIQO'RG'ON TEPALIGI TUPROQLARI HAQIDA

Ostanaqulova Go'zalxon Nosirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Telefon (998) 93 737 19 91,

Email: artikovaguzal40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083495>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Farg'ona viloyatida hozirgi kunda mavjud bo'lgan, madaniy meros obyekti hisoblangan Sariqo'rg'on tepaligining paydo bo'lishi, arxeologik va geologik jihatdan o'rganilish darajasi, ko'milgan tuproqlarining asosiy vujudga kelishi, fizik, kimyoviy, biokimyoviy, agrofizik xossalari, ularning tarkibini tadqiq qilishga harakat qilindi. Shuningdek, qadimda qal'a vazifasini o'tagan qo'rg'onning asrlar davomida qanday paydo bo'lganligi va uning vazifasi o'rganib chiqildi.

Kalit so'zlar: Sariqo'rg'on, saqlash, obekt, So'x, ko'milgan tuproqlar, vodiy, rel'ef, botiqliklar, balandlik, biologik, geologik, etnografik, tog', tabiat, tadqiqot.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются происхождение, археологическая и геологическая изученность Сарыкургантепа — объекта культурного наследия, находящегося в настоящее время в Ферганской области. Также предпринята попытка изучения состава погребённых слоёв почвы, их физико-химических, биохимических и агрофизических свойств. Кроме того, исследовано, как на протяжении веков формировалас крепост, выполнявшая в древности функцию укреплённого замка, и какова была её рол.

Ключевые слова: Сарикурган, сохранение, объект, Сох, погребенные почвы, долина, рельеф, обломки, высота, биологический, геологический, этнографический, гора, природа, исследования.

ABSTRACT. This article attempts to explore the origin, archaeological and geological study level of Sarikurgantepa, a cultural heritage site currently located in the Fergana region. It also aims to investigate the composition of buried soils, their physical, chemical, biochemical, and agrophysical properties. In addition, the article examines how the fortress, which once served as a stronghold in ancient times, was formed over centuries and what its function was

Keywords: Sarikurgan, preservation, object, Sokh, buried soils, valley, relief, debris, height, biological, geological, ethnographic, mountain, nature, research.

Bugungi kunda shaharlarning tarixiy kvartallari, butun qadimiy shaharlar eng qadrlangan yodgorliklar sifatida ko'rib chiqilmoqda. 2017-yil 24-martda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi tarixda birinchi bor madaniy merosni himoya qilishga doir rezolyutsiya 2347-ni bir ovozdan qabul qildi. Jahon jamoatchiligi ushbu qarorga 150 yil davomida erishishga intildi va oxirgi yillardagi voqealar bu jarayonni tezlashtirdi. [1] Shu sababli, O'zbekistonda 7,5 mingdan ortiq moddiy va madaniy meros ob'ektlarini himoya qilish, saqlash, o'rganish, ro'yxatga olish va rekonstruksiya qilish bo'yicha tizimli va keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ularning 6387 tasi arxeologik ob'ektlar, 694 tasi madaniy ahamiyatga ega ansambllar, 395 tasi esa diqqatga sazovor joylar. Shu bois, Sariqo'rg'on yodgorligidagi kompleks agrobiogeokimyoviy tadqiqotlar dolzarb masalalarga kiradi. Dunyo bo'ylab

arxeologik tarixiy yodgorliklar holatiga ta'sir etuvchi antropogen va tabiiy omillar ta'sirida, biogeokimyoviy xususiyatlarini aniqlash va saqlash, tiklash bo'yicha bir qator ustuvor yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, tuproq va erlarning morfologik tuzilishi, tuproqning degradatsiyasini oldini olish masalalari hamda tarixiy yodgorliklarni saqlash va himoya qilish muhim ahamiyatga ega.

Respublikada tarixiy yodgorliklarni himoya qilish, saqlash va tiklash bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda va ma'lum natijalarga erishilgan. Mamlakatda madaniy merosni himoya qilish, ilmiy o'rganish va tadqiq qilish bo'yicha bir qator tadbirlar o'tkazilmoqda, ular O'zbekiston xalqining umumxalq merosidir. Biroq, ilm-fan yutuqlarini va innovatsion texnologiyalarni nazariy va amaliy tadqiqotlar hamda restavratsiya va tiklash ishlari tashkil etilishida samarali qo'llanilmasligi moddiy va madaniy meros obyektlarining noyobligini saqlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2018 yildagi PF-4068 sonli farmonida ta'kidlangan. Bu hujjat, madaniy meros ob'ektlarini himoya qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish choralari haqida. [2]

Farg'ona vodiysi hududlari atrofi baland tog'lar bilan o'ralgan tog' oralig'i cho'kmasi hisoblanadi. Baland tog'lar bilan markaziy tekisliklar o'rtasida kichik relyef balandliklari uchraydi va ular o'z navbatida ikkiga: tog' tizmalari va adirlar zanjiriga bo'linadi. Farg'ona vodiysining janubiy qismida paralel ravishda bir-biridan botiqliklar bilan ajralgan uchta tizmalar uchraydi va ular oralig'ida tektonik cho'kmalar bo'lib, bu joylarda doimiy suv yo'llari kam uchraydi. Janubdan oqib keluvchi daryo va soylari ko'ndalang adirlar zanjirini kesib o'tib o'zining (daryo) vodiylarini hosil qilgan. N.P.Vasilkovskiy (1937) ma'lumotlariga ko'ra, oldingi tog' tizmalari uncha baland emas.

Farg'ona vodiysi relefining murakkabligi bilan ajralib turadi va bu uning geologik tuzilishi, tog'lar orasida joylashganligi va tektonikasida uchlamchi va to'rtlamchi davr yaralmalarini aralashgan tarzda uchrashi katta murakkabliklarni keltirib chiqargan. Vodiy hududlari tektonik va denudatsion harakatlari keyingi davrlarda turli yoshdagi relyefni denudatsion va akkamulyativ shakllarini vujudga keltirgan va ular cho'kindi va qoplama jinslar xarakteri bilan farqlanadi. Vodiy geomorfologiyasini shakllanishi relyef shakllari, geologik tuzilishi, iqlimiy sharoitlari va biologik omillarni o'zaro ta'siri doirasida yuzaga kelgan. Hozirgi davrga kelib vodiy hududlarini geomorfologik rayonlashtirishga doir bir necha tadqiqot ishlari bajarilgan. Barcha rayonlashtirish ishlarida bir xolat ko'zga tashlanadi, ya'ni Farg'ona vodiysi yerlarida geomorfologik rayonlar zonalarini ajratilganligi ko'rinadi. Bunday tadqiqot ishlariga N.P.Vasil'kovskiy, N.Ye.Minakova, O.K.Lenge, V.A.Geyns, A.Shevchenko, M.A.Pankov, Yu.A.Skversov, O.Yu.Poslavskaya va boshqalarni ishlarini kiritish mumkin.

Tabiat bilan jamiyat o'rtasida yuz beradigan o'zaro munosabatlar tizimi yuzaga kelayotgan turli ekologik muammolarning amaliy yechimi sifatida xalqimizning an'anaviy tabiatdan foydalanish madaniyati ekanligi ta'kidlanmoqda.

Tarixiy-madaniy (etnografik) viloyatlar yagona tarixiy taqdiri hamda o'xshash landshaftlarda yashovchi xalqlarning uzoq yillik o'zaro ta'sirlari natijasida ma'lum madaniy jamoada shakllanadi. Bunday viloyatlarda vaqt va hududda mahalliy o'ziga xos xususiyatlarga, umumiy moddiy va ma'naviy madaniyatga ega bo'lgan tarixiy o'tmish vujudga keladi.

Farg'ona miloddan avvalgi birinchi asrlar va eramizning birinchi asrlari Sharqiy Kichik Osiyo tarixida muhim ijtimoiy - siyosiy rol o'ynashda davom etdi. Afsuski, Xitoy tarixiy yilnomalarida va boshqalarida qadimgi Farg'ona haqidagi yozma manbalarning qisqacha

mazmuni nihoyatda kam va parcha-parchadir. Miloddan avval II - I asrlardagi tarixiy ma'lumotlarda Farg'ona dehqonchilik va chorvachilik yuksak rivojlangan mamlakat sifatida namoyon bo'lib, mashhur davon otlari ayniqsa dong taratgan.

Mamlakatda o'sha davrda ko'plab shaharlari qurilgan. Farg'ona va Baqtriya madaniyati taraqqiyotidagi o'xshashliklar haqida yozgan adabiy manbalar alohida e'tiborga loyiqlik.

Farg'ona viloyatining arxeologik xaritasida Qo'qon shahrining janubiy sarhadlarida, yani Qirg'iston va Tojikiston hududlari bilan chegaradosh bo'lgan mintaqada Sariqo'rg'on tuproq qal'asi degan yozuvni ko'rish mumkin.

Sariqo'rg'on qal'asi tarixiy yodgorliklar jumlasiga kirgan bo'lib, arxeologiya fanining O'rta Osiyo bo'ylab o'rganish tizimi tashkil etilgunga qadar ham ko'plab ilm ahlini o'ziga tortib kelgan va ular o'z fikrlarini tarixiy manbaalarda yozib qoldirganlar. Albatta bu tabiiy holdir. Chunki Sariqo'rg'on Farg'ona vodiysida joylashgan tabiatining o'ziga xosligi jihatidan hayratga solarli darajada tarixiy yodgorlikni saqlanish holati sirli qal'ani o'rganishga qadimdan mahalliy olimlardan tashqari xorijiy sayyoh hamda olimlarni ham o'ziga jalb etgan. Farg'ona viloyatidagi mavjud yodgorliklarni keng ko'lamda o'rganilishi birinchi galda harbiy arxitektura va qurilish texnikasi tarixi to'g'risida muhim hamda qiziqarli ma'lumotlar beradi.

Sariqo'rg'on tepaligi to'g'risidagi birinchi tarixiy ma'lumot X asrda tashrif buyurgan arab sayyohi, geograflari Istahri, Ibn Xavkal va Maqdislarning ma'lumotlariga oid manbalarda uchraydi.

Mazkur sayyohlarning ma'lumotlarini tahlil qilgan, 1878 yilda Farg'ona vodiysiga tashrif buyurgan A.F.Middendorf tarixiy yodgorlikning umumiy tavsifini quyidagicha bayon etadi, ya'ni – "U(tepalik) o'rmon dahasida joylashgan bo'lib, vodiyni hech qaeri bu qadar o'rmon bilan qoplanmagan" Middendorf ko'rgan o'rmon So'x daryosi sohillari va birinchi qayir hamda qayir usti terrasalardagi o'rmonlar bo'lgan, deyish mumkin. Chunki hozir har qayir terrasada o'rmon-changalzorni ko'rish mumkin. [3]

Yuqoridagi ma'lumotlarni birinchi marotaba ilmiy tahlil qilgan, tarixshunos olim Yuldashev Salimjon keltirishicha [Sariqo'rg'on: Ko'xna tuproq qal'a sirlari.] Sariqo'rg'on tepaligi bilan jiddiy qiziqqan olim akademik V.V. Bartold edi. U X asrda tashrif buyurgan arab sayyohi, geograflari Istahri, Ibn Xavkal va Maqdislar tomonidan tuzilgan Farg'ona vodiysi xaritasiga solishtirish asosida, yani – "mualliflar joylarni belgilash jarayonida Sariqo'rg'on qishlog'ini So'x shahri bilan almashtirib belgilaganlar" - degan xulosaga keladi. [4]

Bundan tashqari 1913-yillarda aynan shu hududlarda ilmiy izlanishlar olib borgan A.D.Petrov Sariqo'rg'on qishlog'ida joylashgan qal'aga duch keladi. Uning ma'lumotiga asoslanib L.Zimin [5] o'zining "Qadimgi So'x to'g'risida tarixiy ma'lumotnoma" asarida Sariqo'rg'on qishlog'i So'x shahri bilan almashtirib qo'yilganligini hech ikkilanmay ishonch bilan ta'kidlaydi.

Bu tepalikni o'z ko'zi bilan ko'rgan A.D.Petrov birinchilardan bo'lib to'liq ma'lumot beradi. Uning fikricha atrofi daraxtlar bilan o'ralgan, tuproqdan qad ko'targan, ustki maydoni esa pishgan g'ishtlar bilan aylana qilib qurilgan deb bayon etadi. [6]

Mazkur ma'lumotlarga asoslanib, 1930 yilda tashkil etilgan "O'rta Osiyo tarixiy muzeyi va inqilob tarixi" bo'yicha tashkil etilgan ekspeditsiya Sariqo'rg'on tepaligiga tashrif buyuradi. Ekspeditsiya tarkibida bo'lgan B.A.Latinin So'x sug'orish tizimi yo'nalishi bo'yicha Sariqo'rg'on qishlog'i tepaligining aloqasi xususida o'z fikrni bayon etgan edi. [7]

Yana shunday ekspeditsiyalardan biri 1939 yilda "Katta Farg'ona kanali" qurilishi

yo'nalishi bo'yicha arxeologik nazorat olib borish uchun tashkil etildi. Bu ekspeditsiya a'zolari ichida tarix va arxeologiya fanining darg'alaridan bo'lgan M.Ye.Masson va Ya.G'.G'ulomovlar Sariqo'rg'on qal'asini rejasini tuzib, uning taxminiy yoshini miloddan avvalgi ikkinchi asrga oid deb, belgiladilar. [8]

1974-yilga kelib bu sirli, qiziqarli tarixiy yodgorlikka bo'lgan qiziqish Farg'onaning arxeologik xartasini tuzish maqsadida, N.G.Garbunova boshchiligida tuzilgan "Farg'ona Ermitaj" ekspeditsiyasini etiborini tortdi. Mazkur ekspeditsiya a'zolaridan bo'lgan A.Ye.Shigin shunday ta'riflaydi, " U (tepalik) Qo'qon shahrining 25 km janubida, So'x daryosining o'ng qirg'og'ida Sariqo'rg'on qishlog'ining g'arb tomonida joylashgan bo'lib, juda so'lim go'shada qad ko'tarib turibdi. Qurilish kvadrat usulida bo'lib, oldi tomonlarida yo'llar ko'zga tashlanadi. Qal'aning yuqori qismidagi maydon taxminan 60x60 metrni tashkil etadi. Beshta minora bo'lib ulardan to'rttasi burchaklarda joylashgan (kuzatuv minorasiga o'xshash) g'arbiy oldi fasadda shunday minoraning qoldig'i saqlanib qolgan. Qo'rg'onning asosiy qismi 50x32x10 hajmdagi g'ishtlar qalin loylar bilan ustma-ust va juda mohirlik bilan chaklari bosilib qurilgan. Sirtidan qaraganda tepalik paxsa bo'laklaridan qurilganga o'xshab ketadi. Sharqiy va g'arbiy old qismlarining ayrim joylaridan bir necha yo'llar qirqib tushirilgan. Ayrimlari esa yer ostiga qarab kovlangan bo'lib eng ostki g'isht qatlamiga qadar yetkazilgan. Shunday yo'llardan birining uzunligi 15 metr bo'lib, u qal'aning eng mustahkam qismida amalga oshirilgan. Shu joylarda taxlangan g'ishtlarning qalinligi 2-3 metrga boradi. Qurilish materiallarining har xil bo'lishiga qaramay, bir xil hajmda g'ishtlar tayyorlangan. Tashqi tahlamlarga e'tibor bersak oliy sifatli (lyoss) yopishqoq sariq tuproqdan tayyorlanganligini guvohi bo'lasiz. Lekin bunday tarkibli tuproq Sariqo'rg'on qishlog'i atrofida juda ham kam yoki umuman hozirda uchramaydi. Ichki devorlar esa mahalliy tuproqdan ya'ni kulrang bo'z qum aralashgan tuproqdan qurilgan."

Sariqo'rg'on nafaqat Farg'ona vodiysi, balki O'rta Osiyo qal'a-qo'rg'onlar memorligini o'rganishda muhim muhandislik obidasidir.

Farg'ona viloyat madaniy meros ob'ektlarini muxofaza qilish va ulardan foydalanish Davlat inspeksiyasi tomonidan 20.05.2014-yilda pasport tuzilgan. Pasport tuzuvchi T.Sobirov, Xolmatovlar bergan ma'lumotga ko'ra 2013-yili O'zbekiston respublikasi Fanlar Akademiyasining Arxeologiya institutining arxeolog ekspeditsiyasi tomonidan qayta tadqiq etilgan. Bugungi kunda yodgorlik qisman vayron bo'lgan.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO <https://www.unesco.org/articles/istoricheskaya-rezol...>
2. <https://www.lex.uz/4113474> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-dekabrda № ПП-4068 sonli qaroriga ilova №2
3. Миддендорф. Ф. "Очерки Ферганской долины" Спб., 1882.
4. Бартолд В.В. "Туркестан в эпоху монгольского нашествия." 1963.
5. Зимин Л. "Историческая справка о древнем Сохе. 1914. Т. 18".
6. Петров А.Д. "Развалины Муг-тепе у селения Сары-курган.- ПТКЛ.1914, т. 18."
7. Латынин Б.А. "Дневник Ферганской экспедиции" 1930г.
8. Гулямов Я.Г. "Отчет о работе третьего отряда археологической экспедиции на строительстве" 1951.